

SISTEMI&IMPRESA

Management e tecnologie per le imprese del futuro

N. 2 - aprile 2026

Rece: Italiane Spa - Spesi: in abbuon - Poste D.L. 355/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

Alessia Rigoni
Managing Director
di SD Worx Italy

■ **SD Worx, la Manifattura ha un nuovo alleato per competere puntando sulle persone**

- Dazi e commercio globale, la tenuta del 'sistema Italia'
- Scenario macroeconomico instabile, come si riorganizzano le Supply chain?
- Galletti ripensa la produzione tra Intelligenza Artificiale e tradizione
- Digital product passport, da obbligo a vantaggio per l'industria

ESTE
Cultura d'impresa

PER INFO E ABBONAMENTI
www.este.it

Daniela Bobbiese | responsabile abbonamenti ESTE | ☎ 02.91434400 | ✉ daniela.bobbiese@este.it

Digital product passport, da obbligo a vantaggio per l'industria

Il Digital product passport abilita l'economia circolare tracciando dati lungo il ciclo di vita dei prodotti. Fornisce informazioni su composizione, emissioni, materiali e istruzioni per lo smontaggio. La sua applicazione migliora la sostenibilità, la trasparenza e la collaborazione.

di Luca Carminati, Veronica Arioli, Roberto Sala, Fabiana Pirola, Giuditta Pezzotta

Negli ultimi anni, la transizione verso l'economia circolare ha reso cruciale ripensare il ciclo di vita dei prodotti, promuovendo il riutilizzo, la riparazione e il riciclo per massimizzare l'uso delle risorse e ridurre al minimo gli sprechi. Questo approccio non si limita a mitigare gli impatti negativi, ma mira a creare sistemi rigenerativi che generano valore per l'ambiente e la società. In questo contesto, il Digital product passport (Dpp) emerge come uno strumento strategico e innovativo. Definito dal Regolamento Ecodesign (Ue) 2024/1781 del Giugno 2024, il Dpp è un sistema digitale che raccoglie e condivide dati specifici su un prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita, dall'estrazione delle materie prime fino alla sua fine vita. Sebbene l'iniziativa sia nata per supportare la sostenibilità ambientale e l'efficienza delle risorse, il suo potenziale va ben oltre. A livello industriale, il Dpp affronta una delle sfide storiche della catena del valore: la frammentazione delle informazioni. Tradizionalmente, la gestione dei dati era confinata a sistemi interni come Product Lifecycle Management (PLM) ed Enterprise Resource Planning (ERP), limitando la collaborazione e l'innovazione tra gli attori della filiera. Il passaporto digitale, invece, consente a tutti gli stakeholder – produttori, distributori, regolatori e utenti finali – di condividere dati in modo standardizzato, migliorando la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti. Questa maggiore accessibilità ai dati apre la strada a nuove opportunità. Oltre a facilitare la conformità normativa e le procedure di certificazione, il Dpp può migliorare l'efficienza operativa e spingere lo sviluppo di nuovi servizi. Il passaporto digitale può fornire informazioni essenziali per personalizzare l'offerta di business, massimizzando il valore per il cliente, favorendo i modelli di business circolari e i sistemi prodotto-servizio (PSS). Le aziende, infatti, possono acquisire informazioni preziose dagli altri

attori della filiera, oltre ai loro dati interni, per prendere decisioni più efficaci.

Un altro aspetto cruciale è il supporto che il Dpp offre alla gestione sostenibile. Questo è particolarmente importante perché il Dpp può registrare dati fondamentali come composizione, emissioni, riparabilità, materiali e istruzioni per lo smontaggio, superando la principale barriera della sostenibilità, ossia la mancanza di informazioni lungo l'intera catena del valore. Fornendo informazioni chiare su origine, composizione e opzioni di riparazione, il passaporto digitale aiuta sia i consumatori a fare scelte d'acquisto più consapevoli, sia le aziende di gestione dei rifiuti, che possono smontare e riciclare i prodotti in modo più efficiente. Questo strumento è destinato a rivoluzionare diversi settori, tra cui quello manifatturiero, elettronico, edile, tessile e automobilistico.

In un recente studio condotto¹, abbiamo adottato una metodologia di ricerca combinata per ottenere una visione completa e aggiornata sull'argomento Dpp. Per prima cosa, è stata condotta un'analisi dello stato dell'arte, attraverso una revisione sistematica degli articoli scientifici pubblicati negli ultimi anni. Questa analisi è stata poi affiancata da un'analisi dei risultati di diversi progetti finanziati dalla Commissione Europea.

Essendo una tematica recente e legata a direttive introdotte dalla Commissione Europea, molta della ricerca più innovativa sul Dpp proviene direttamente da queste iniziative. Questa sinergia tra l'analisi accademica e quella dei progetti europei

¹ Carminati, L., Arioli, V., Sala, R., Pirola, F., & Pezzotta, G. (2025, August). Towards Effective Implementation of Digital Product Passports: Stakeholders Involved and Data Requirements. In IFIP International Conference on Advances in Production Management Systems (pp. 537-553). Cham: Springer Nature Switzerland.

La ricerca descritta è stata condotta nell'ambito del progetto PSS-Pass, finanziato dall'Unione Europea attraverso il programma di ricerca e innovazione Horizon Europe, nell'ambito della convenzione di sovvenzione n. 101177594.

Gli autori sono Ricercatori, Professori associati e Professori ordinari presso l'Università degli Studi di Bergamo

ha permesso di mappare in modo completo i principali aspetti legati al Dpp, ossia requisiti chiave, settori di applicazione, classificazione dei dati, ruolo degli stakeholder.

Requisiti chiave

L'implementazione del Dpp non è un semplice esercizio tecnico, ma un processo che richiede il rispetto di requisiti specifici per garantire efficacia e conformità. Un Dpp ben strutturato deve essere uno strumento attivo e utile per tutti gli attori della catena del valore, e la ricerca scientifica ha identificato diversi criteri fondamentali che è necessario rispettare. Uno degli obiettivi principali del Dpp è promuovere la sostenibilità ambientale lungo l'intero ciclo di vita del prodotto. Per raggiungere questo scopo, il passaporto deve includere dati verificabili e comparabili su aspetti come durabilità, riparabilità, possibilità di riutilizzo e di aggiornamento. Una vera sostenibilità si ottiene solo se tutte le parti interessate lavorano insieme, comprendendo appieno i requisiti del sistema.

Il Dpp deve anche essere conforme alle normative europee, che stabiliscono i requisiti informativi obbligatori. Questa regolamentazione è in continua evoluzione, e le aziende devono essere pronte ad aggiornare i loro processi per fornire informazioni dettagliate su materie prime, recupero e smaltimento dei prodotti. In questo modo, il Dpp diventa un riferimento affidabile per valutare la conformità e semplificare i controlli da parte delle autorità. Un Dpp efficace deve essere interoperabile, quindi accessibile da diverse piattaforme, senza vincoli. I dati devono potersi trasferire facilmente tra software e infrastrutture digitali differenti, permettendo a tutti gli attori della catena del valore di accedervi e aggiornarli senza barriere. Questo garantisce una comunicazione fluida e un trasferimento dati senza interruzioni tra diversi sistemi, a livello tecnico, semantico e organizzativo. I dati devono essere basati su standard aperti, in un formato leggibile dalle macchine, strutturato e ricercabile. L'accesso alle informazioni deve essere regolato in modo che ogni stakeholder possa consultare solo i dati di sua competenza, proteggendo la proprietà intellettuale e la riservatezza aziendale.

La sicurezza e la protezione dei dati sono attributi imprescindibili. Le informazioni contenute nel Dpp devono essere autenticate, protette e accessibili solo agli stakeholder autorizzati per prevenire manipolazioni e utilizzi fraudolenti. La sovranità dei dati è un concetto collegato: essa permette a chi fornisce le informazioni di mantenere il controllo su di esse. A ciò si unisce la trasparenza, che garantisce una condivisione affidabile e chiara delle informazioni. Il Dpp è uno strumento che promuove la responsabilità nella produzione e permette ai

consumatori di ottenere dati dettagliati su ciò che acquistano. Questa trasparenza è cruciale anche per la tracciabilità, che consente di seguire il percorso di un prodotto dalla sua origine fino allo smaltimento, migliorando la gestione del fine vita e supportando il riciclo e il riutilizzo. Infine, un Dpp deve essere flessibile per adattarsi ai diversi settori industriali. Una struttura flessibile è necessaria per affrontare la dinamica delle attuali catene del valore globali, garantendo che nuovi attori e informazioni possano essere integrati facilmente nel sistema.

Settori coinvolti

Il Dpp è destinato a rivoluzionare una vasta gamma di settori industriali. La ricerca scientifica e l'analisi dei progetti europei hanno confermato un interesse crescente, sebbene ancora concentrato su alcune aree specifiche. Attualmente, la maggior parte degli studi si focalizza sul manifatturiero e sul settore dei veicoli elettrici e delle batterie, dove il Dpp viene esplorato per la gestione del ciclo di vita, la tracciabilità e la sostenibilità. Sebbene altri settori come l'edilizia, l'automotive e l'arredamento siano meno rappresentati nella letteratura scientifica, i progetti europei stanno già investendo in queste direzioni, con iniziative specifiche per l'elettronica, il tessile, l'edilizia e l'aeronautica.

Le nuove normative europee, in particolare il Regolamento (Ue) 2024/1781, estenderanno l'obbligo del Dpp a settori come il ferro e l'acciaio, l'alluminio, il tessile, gli pneumatici, i detersivi e molti altri. Questo rende cruciale lo sviluppo di quadri di riferimento flessibili e modulari, capaci di adattarsi a contesti differenti. La Tabella 1 illustra le principali aree applicative del Dpp, evidenziando le

potenzialità riconosciute nei diversi settori. In conclusione, l'adozione del Dpp in questi diversi settori è un passo fondamentale verso una gestione più responsabile delle risorse globali. La sua piena integrazione richiede investimenti tecnologici, standardizzazione e una stretta collaborazione tra tutti gli stakeholder coinvolti.

Classificazione dei dati nel Digital product passport

Un obiettivo cruciale nell'implementazione di un Dpp è la corretta classificazione delle informazioni da includervi. I dati da inserire variano notevolmente in natura e dipendono dagli obiettivi degli stakeholder e dagli usi previsti. L'analisi della letteratura e dei progetti europei ha permesso di identificare e categorizzare le informazioni potenzialmente incluse nel passaporto digitale.

L'analisi ha identificato diverse macro-categorie di dati.

Identificazione e autorizzazioni: include informazioni come l'ID del Dpp, i permessi di scrittura e lettura per i diversi partner, i ruoli degli attori coinvolti e i meccanismi di autenticazione dell'autore; **informazioni sul prodotto:** riguardano dettagli specifici come manuali, istruzioni, garanzie, codici prodotto, certificazioni e documentazione di supporto. Questa categoria fornisce una panoramica completa delle caratteristiche e del valore del prodotto; **Dati di produzione:** comprende informazioni sul lotto di produzione, la data, la destinazione, i report di ispezione qualità e i dati specifici sul mix di prodotti. Questi dati sono essenziali per la tracciabilità e il controllo di qualità; **dati specifici sull'articolo:** contengono informazioni dettagliate sul singolo prodotto, come l'ID unico, la Bill of Materials (BOM), i

disegni tecnici e i modelli CAD, le proprietà tecniche, le istruzioni di montaggio e smontaggio, i requisiti di stoccaggio e i log di manutenzione e riparazione. Questi dati sono cruciali per la gestione del ciclo di vita; **dati operativi e di performance:** forniscono informazioni sulle condizioni del prodotto e dei suoi componenti, i registri di manutenzione, i dati Life Cycle Assessment (LCA) e le informazioni relative a rigenerazione e gestione dei rifiuti; **indicatori di sostenibilità:** includono metriche sull'economia circolare e indicatori ambientali, sociali ed economici, insieme alle metodologie di calcolo utilizzate; **attori della catena del valore:** identificano gli stakeholder coinvolti, includendo nomi registrati, id e indirizzi. Nonostante la vasta quantità di dati che un Dpp può contenere, è fondamentale evitare la ridondanza. L'inclusione delle informazioni deve essere il risultato di un'attenta valutazione, basata sugli obiettivi aziendali e sulla necessità di raccogliere solo dati di alta qualità e business-critical. La manutenzione e l'aggiornamento del Dpp, infatti, comportano costi significativi in termini di tempo e risorse. È necessario distinguere tra informazioni essenziali (necessarie per abilitare un servizio o un processo) e informazioni utili ma opzionali. La letteratura scientifica attuale mostra ancora un gap in questa distinzione, in particolare per quanto riguarda i dati necessari per abilitare specifici servizi o modelli di business PSS. Ad esempio, i log di manutenzione e la storia delle riparazioni sono menzionati, ma mancano quadri di riferimento sistematici che mostrino come il Dpp possa supportare efficacemente i servizi lungo il ciclo di vita del prodotto, specialmente nelle fasi di fine vita come rigenerazione e recupero. Includere nel Dpp le informazioni che abilitano nuovi servizi non solo ottimizza la cooperazione tra gli attori della catena del valore, ma promuove anche lo sviluppo di soluzioni prodotto-servizio innovative, migliorando l'efficienza complessiva dei servizi esistenti.

Ruolo degli stakeholder nel Digital product passport

Il Dpp è per sua natura uno strumento collaborativo, e il suo successo dipende dalla chiara definizione dei ruoli degli attori coinvolti. Sebbene la letteratura scientifica non abbia ancora stabilito un quadro universale, è fondamentale distinguere tra chi può inserire o modificare i dati e chi può solo consultarli. Questa distinzione è essenziale per garantire la tracciabilità, l'affidabilità e la sicurezza delle informazioni, stabilendo una chiara responsabilità per ogni operazione. Va notato che il ruolo di un singolo attore può variare in base al tipo di informazione e agli obiettivi specifici del DPP. Tuttavia, la ricerca ha identificato quattro macro-categorie di attori chiave, come riportato in Tabella 2 (online).

Nonostante l'identificazione delle principali categorie di stakeholder, la letteratura e i progetti europei non specificano in modo univoco i ruoli degli attori rispetto alle finalità di utilizzo del Dpp. Generalmente si limitano a distinguere tra ruoli di "lettore" e "scrittore" dei dati, senza chiarire chi sia autorizzato a fornire o accedere a informazioni sensibili, né chi possa impiegare tali dati per obiettivi specifici, come ad esempio l'erogazione di nuovi servizi basati sul Dpp. Questa mancanza di chiarezza ostacola la definizione di responsabilità operative e può contribuire alla riluttanza alla condivisione dei dati tra gli attori della catena del valore.

Vantaggi e svantaggi del Digital product passport

Come si può trarre da quanto descritto finora, il DPP risulta essere uno strumento cruciale per la sostenibilità e la transizione digitale in Europa. Come ogni innovazione, presenta una serie di vantaggi e svantaggi che è fondamentale considerare per una corretta implementazione.

Il Dpp offre diversi benefici tangibili per tutti gli attori della catena del valore.

Maggiore trasparenza e fiducia: il Dpp promuove la condivisione dei dati tra gli stakeholder, fornendo informazioni dettagliate su materiali, origine e impatti ambientali. Questo aumenta la fiducia reciproca e rafforza le relazioni all'interno della filiera. **Strumento abilitante per l'economia circolare:** fornendo una base informativa completa, il Dpp facilita pratiche come il riuso, la rigenerazione e la riparazione. Le informazioni dettagliate supportano le strategie di ecodesign, riducendo gli sprechi e massimizzando l'efficienza dei materiali.

Tracciabilità e gestione del ciclo di vita: il Dpp consente di monitorare l'intera storia di un prodotto, dai processi di produzione agli interventi di manutenzione. Questa tracciabilità migliora il controllo qualità e supporta la gestione di garanzie e richiami, ottimizzando i servizi post-vendita e le attività di fine vita.

Rafforzamento della responsabilità e credibilità: documentando l'impegno verso pratiche sostenibili, il Dpp aumenta la credibilità aziendale. Le informazioni raccolte possono essere integrate nei report di sostenibilità, rendendo l'azienda più trasparente verso i suoi stakeholder.

Supporto alle decisioni strategiche: le autorità pubbliche possono usare il Dpp per monitorare la conformità normativa e pianificare politiche ambientali mirate. Per le aziende, rappresenta una risorsa per sviluppare strategie più informate e sostenibili. Nonostante i numerosi vantaggi, l'implementazione del Dpp presenta anche delle sfide significative. **Costi elevati:** i costi iniziali per l'adeguamento tecnologico e la digitalizzazione delle informazioni

rappresentano una barriera, specialmente per le Piccole e Medie Imprese (PMI). La mancanza di dati sui materiali secondari aumenta inoltre i costi di ricerca e ostacola le pratiche circolari.

Mancanza di standardizzazione: l'assenza di standard condivisi rende complessa l'interoperabilità tra sistemi diversi e la collaborazione tra aziende. Questo ostacola un'adozione su larga scala e crea diffidenza tra gli stakeholder.

Sicurezza e privacy dei dati: la gestione di dati sensibili richiede robuste misure di sicurezza informatica per prevenire accessi non autorizzati e usi impropri. **Dipendenza dalle infrastrutture digitali:** l'adozione del Dpp implica una forte dipendenza da infrastrutture digitali, il che può essere un problema per le aziende meno digitalizzate. Inoltre, la gestione di grandi volumi di dati solleva preoccupazioni sul consumo energetico e sulla sostenibilità a lungo termine delle risorse IT necessarie.

Perdita di vantaggio competitivo: un'eccessiva trasparenza può essere percepita come un rischio. Alcuni attori temono che la visibilità completa possa compromettere il loro vantaggio competitivo. Il Dpp rappresenta quindi uno strumento necessario per il futuro dell'industria europea. I suoi vantaggi in termini di trasparenza, sostenibilità e gestione dei dati sono innegabili, ma è essenziale affrontare le criticità legate a sicurezza, costi e standardizzazione. Un approccio collaborativo e l'uso di tecnologie affidabili e resilienti sono fondamentali per sfruttare l'intero potenziale del Dpp.

Prossimi sviluppi e direzioni future

L'analisi ha identificato diverse lacune cruciali che rappresenteranno il focus della ricerca futura per il Dpp. Per sbloccare appieno il suo potenziale, è necessario affrontare e risolvere le seguenti sfide: (i) definire contenuti e ruoli in modo chiaro e specifico, e (ii) allineare standard e requisiti. È necessario identificare i dati essenziali. Nonostante la grande quantità di dati che può essere inclusa nel Dpp, la letteratura e le normative attuali non forniscono indicazioni chiare su quali informazioni siano essenziali per determinati obiettivi di business. Come anticipato, il Dpp consentirebbe di abilitare specifici servizi post-vendita o modelli di business innovativi (come soluzione pay-per), ma è fondamentale definire quali dati siano necessari per generare valore e promuovere questi nuovi servizi. Al contempo è necessario chiarire i ruoli degli stakeholder coinvolti.

La ricerca ha evidenziato la necessità di una definizione più chiara dei ruoli degli attori (lettori e scrittori) rispetto ai dati specifici. È essenziale stabilire chi è responsabile di fornire e aggiornare le informazioni in ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla produzione al fine vita.

Figura 1 Digital Product Service System Passport, il framework metodologico

Sviluppare un framework di implementazione condiviso per il Dpp è un'altra sfida che sarà necessario affrontare. Questo dovrebbe bilanciare la generalizzazione (elementi comuni a tutti i settori) con la specializzazione (elementi specifici per ogni settore). Attualmente, c'è un disallineamento tra i settori studiati dalla ricerca accademica (manifatturiero, elettronica) e quelli su cui le normative europee (come il Regolamento Ecodesign) si concentreranno per primi. La ricerca futura deve colmare questa lacuna, fornendo soluzioni concrete per i settori che saranno i primi a dover implementare il Dpp.

Attualmente queste sfide sono affrontate all'interno del progetto europeo PSS-Pass², il quale si pone di ampliare il concetto di Dpp a Dpssp (Digital Product Service System Passport), un framework integrato che va oltre la semplice conformità normativa e pone l'accento sull'integrazione dei dati derivanti da tutto il ciclo di vita del prodotto per abilitare scelte più consapevoli in termini di business. Integrare le informazioni contenute nel tradizionale Dpp con dati relativi alle prestazioni durante il ciclo di vita e ai servizi nel Dpssp contribuirà a ottimizzare l'uso e/o la progettazione di prodotti/servizi simili e a valutare la sostenibilità ambientale ed economica di modelli di business innovativi, tenendo conto in particolare del fatto che i servizi (sempre più digitalizzati) all'interno dei PSS sono enormi fonti di dati (digitalizzati).

2 <https://pss-pass.eu/>

Per questo motivo, l'estensione del Dpp che include i servizi, nel Dpssp, consentirà alle aziende di gestire l'intero ciclo di vita dei PSS. Questo approccio consentirà alle aziende di sfruttare i dati del Dpp per creare soluzioni innovative e orientate ai servizi, rispondendo in modo più efficace alle esigenze dei clienti e agli obiettivi di sostenibilità. Il framework del Dpssp attualmente è in fase di sviluppo, vedi figura 1.

In questo contesto, il Dpssp supporterà una struttura di Dpp multilivello che rifletta meglio le relazioni tra prodotto e componente, rendendo i dati più accessibili e facilitando la proposta di nuovi servizi basati sui singoli componenti. Il Dpssp è concepito come una base comune per soluzioni specifiche di settore, supportando al contempo adattamenti modulari per esigenze uniche dell'industria. Questo approccio promuoverà l'interoperabilità e allineerà gli sforzi tra i vari settori. In sintesi, i prossimi sviluppi del Dpp richiederanno una maggiore specificità nella gestione dei dati, la creazione di una struttura gerarchica che includa i componenti e l'integrazione con i servizi, il tutto supportato da un framework standardizzato, condiviso e allineato alle esigenze normative e di business.

Contenuti online

Per accedere ai materiali online dell'articolo è sufficiente scansionare il QR Code presente nel sommario.

SCEGLI ESTE PER COMUNICARE

Eventi fisici e online
Tavole rotonde
Seminari

4 riviste professionali
1 quotidiano online

Libri
e monografie

Tanti canali per raggiungere
in maniera efficace
la comunità di manager e imprenditori
di medie e grandi aziende

Per richiedere informazioni commerciali scrivi a:
commerciale@este.it